

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№10

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025 oktyabr

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari
08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 503 sahifa.
2025-yil, 22-oktyabr,

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

JAHON MOLIYA TIZIMIDA “YASHIL” MOLIYALASHTIRISHNI RIVOJLANISHINING MUAMMOLARI VA SHARTLARI	12
Quliyev Begimqul Melikovich	
EKOLOGIK MIGRANTSIYANI MINTAQAVIY MIQYOSDA MUVOFIQLASHTIRISHNING ASOSIY YO‘NALISHLARI	18
Bahtiyor Ismoilov Ulug‘bek o‘g‘li, Kadirova Zulayxo Abduxalimovna	
O‘ZBEKISTONDA BANK XIZMATLARINI RAQAMLASHTIRISH HOLATI	25
Davletova Nilufar Tulanovna	
EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHDA MINTAQANI IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	30
Qodirov Farrux Ergash o‘g‘li	
SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING XORIJ TAJRIBASI	37
Kadirxodjayeva Nilufar Raxmatullayevna	
MAHALLIY XOMASHYO BAZASIDAN FOYDALANISH ORQALI ISHLAB CHIQARISH XARAJATLARINI KAMAYTIRISH YO‘LLARI	46
Sultanov Dilshod Normamatovich	
IQTISODIYOTI RIVOJLANGAN DAVLATLARDA INSON KAPITALIGA INVESTITSİYALARNI JALB QILISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	50
Akhmadaliyeva Nikholakhon	
O‘QITUVCHILAR VA TALABALAR UCHUN INNOVATSION TA‘LIM DASTURLARINI ISHLAB CHIQISHDA XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHUV MEXANIZMLARI	62
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
YER QA‘RIDAN FOYDALANGANLIK UCHUN SOLIQLARNING ILMIY-TADQIQOTLAR SHARHI	68
Zoxidov Ismatjon Yunusjon o‘g‘li	
RESPUBLIKA IQTISODIY TARAQQIYOTIDA OLIY TA‘LIMNI MODERNIZATSIYA QILISH VA INVESTITSIYA JOZIBADORLIGINING O‘RNI	74
Jonuzokov Mirzabek Kulmamatovich	
DAVLAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI MUSTAHKAMLASHDA SIYOSIY INSTITUTLARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH STRATEGIYALARI	80
O. Nurmuradov	
ICHKI AUDIT SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA BUXGALTERIYA MA‘LUMOTLARINING ICHKI AUDIT JARAYONIDA EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHNING AHAMIYATI	85
Xamidov Javoxir Shavkat o‘g‘li, Muxitdinov Shoxijaxon Xudoyor o‘g‘li	
XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB ETISHNING MOLIYAVIY MEXANIZMLARINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	90
Xuramov Zafar Rajabaliyevich	
KORPORATIV TUZILMALARDA INVESTITSION JOZIBADORLIKNI TA‘MINLASHNING AHOLI DAROMADLARINI OSHIRISHDAGI ROLI	95
Qurbonov Javlonbek Jurabekovich, Raxmatov Faxriddin Xasanovich	
GLOBAL RIVOJLANISH JARAYONIDA SUG‘URTA XIZMATLARINI ISLOH QILISH MASALALARI	99
Xushmuradov Oman, Ismoilov Sherzod Ismoil o‘g‘li	

DORIVOR O'SIMLIKLARNI QAYTA ISHLASHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	103
<i>Usmonov Mirg'ulom Xoshim o'g'li</i>	
BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA ERISHISHDA SUN'IY INTELLEKT TIZIMLARINI QO'LLASH METODOLOGIYASINING AHAMIYATI	109
<i>Nasrulloev Hayotjon Xabibulloevich</i>	
НЕЙРОИНТУИТИВНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА НА РЫНКЕ ТРУДА.....	115
<i>Ягудин Дмитрий Рустамович</i>	
RESURSLARNI SOLIQQA TORTISHGA OID TADQIQOTLARNING NAZARIY TAHLILI.....	123
<i>Nasimdjanoov Yunusjon Zoxidovich</i>	
SOLIQ TO'LOVCHILAR FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH: XULQ-ATVOR IQTISODIYOTI VA PROGRESSIV TARIFLARNI LOYIHALASH	129
<i>Abduraimova Nigora Abdugapparovna</i>	
DAVLAT RAQAMLI LOYIHALARI: UZINFOCOMNING TA'LIM TIZIMI VA IQTISODIY SAMARADORLIKKA QO'SHGAN HISSASI	134
<i>Raxmatxo'jayev Axrorxo'ja Akmal o'g'li</i>	
РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ПАСПОРТОВ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ.....	140
<i>Мансурова Сайёра Бахтияровна</i>	
BANK XIZMATLARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	148
<i>Xolikova Oydin Olimjonovna</i>	
PNEVMOMEXANIK YIGIRISH TEXNOLOGIYASI XUSUSIYATLARI	153
<i>Jumaniyazov Kadam, Salimov Shuhrat Halimovich, Nazarov Ramazon Anvarovich</i>	
GREEN INDUSTRY AND THE ECONOMY OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY CONSTRUCTION: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND UZBEKISTAN'S OPPORTUNITIES.....	158
<i>Mansurova Sayyora Bakhtiyor kizi</i>	
TELEKOMMUNIKATSIYA SOHASINI RIVOJLANTIRISH TAHLILI	166
<i>Suyunov Asror Baxtiyorovich</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA LOGISTIKA XIZMATLARINING MIKRO VA MAKRO TUZILMALARI, ULARNING FUNKSIONAL METADOLOGIK TAMOYILLARI.....	171
<i>Z.Teshayev</i>	
O'ZBEKISTONDA DAVLAT ULUSHI MAVJUD KORXONALARNI BOSHQARISHDA XORIJIY TAJRIBADAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	176
<i>Ismailov Allayor Rashidovich</i>	
MAHSULOT TANNARXINI ANIQLASHDA ISHLAB CHIQRISH XARJATLARINI OG'ISHISHLARI VA ULARNI TAQSIMLASH	183
<i>Raxmatov Baxriddin Baxtiyor o'g'li</i>	
ПОВЫШЕНИЕ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АУТСОРСИНГА	186
<i>Исмагулова Гульмира Нуралиевна</i>	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY KONSEPSIYASI.....	193
<i>Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li</i>	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING INSTITUTSIONAL VA TASHKILYIY MEXANIZMLARI.....	198
<i>Xudoyorov Lochinbek Bahromovich</i>	
TIJORAT BANKLARIDA UZOQ MUDDATLI RESURSLARNI JALB QILISHDA XALQARO TAJRIBA.....	203
<i>Abduraxmonov Akmal Nurmatov o'g'li</i>	

MEHNATGA LAYOQATLI TRANSPORT SOHASIDAGI AHOLINI ISH O'RINLARI BILAN TA'MINLANGANLIK HOLATINI TAHLILI	207
Abdullayeva Nigora Shamsiddinovna	
TO'QIMACHILIK SOHASINI BARQAROR RIVOJLANTIRISH MODELI	212
Mdraximova Gulasal Ro'zimboy qizi	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI DIVERSIFIKATSIIYASI VA GAROV TA'MINOTI SIFATINING BANK BARQARORLIGIGA TA'SIRI	220
Xolbozorov Husniddin Norbek o'g'li	
O'ZBEKISTON - 2030 STRATEGIYASI DOIRASIDA TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISH: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	226
Norova Nozima Nabiyevna	
UY-JOY KOMMUNAL XIZMATLARNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING KLASTERLI MEXANIZMI TAHLILI	232
Odamboyev Oybek Ravshanbek o'g'li	
KORPORATIV BOSHQARUV TUZILMALARIDA MOLIYAVIY MUNOSABATLARNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	236
Qurbaniyazov Shaxzodbek Karimovich	
XALQARO SAVDONING RIVOJLANISHI VA ZAMONAVIY TENDENSIYALARI	242
Jalolov Bekzod Sherzod o'g'li	
TA'LIM TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHNING YANGI TIZIMINI JORIY ETISHGA QARATILGAN NAZARIY JIHATLAR	247
Dusanov Salim Mamarasulovich	
O'ZBEKISTONDA BUDJET TUSHUMLARINI OSHIRISHDA BOJXONA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	254
Aktamov Akbarjon Aslan o'g'li	
DAVLAT TA'LIM TASHKILOTLARIDA QURILISH XARAJATLARI HISOBINI YURITISH	262
Ostonokulov Azamat Abdugarimovich	
РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ИНТЕГРАЦИИ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ В ТУРИСТИЧЕСКУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН	273
Хошимова Камилла Навфал қизи	
A NEW STAGE IN THE APPLICATION OF MARKET MECHANISMS TO ENTREPRENEURIAL ACTIVITY	285
Ibrayim Maxkamov	
RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH ORQALI SOG'LIQNI SAQLASH XIZMATLARINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI	291
Eshbekova Xayriniso Baxtiyorovna	
QASHQADARYO VILOYATI IQTISODIYOTIDA DXSH ASOSIDA INVESTITSIYA MUHITINING SHAKLLANISHI	297
Hamroyev G'ayratjon Sultonovich	
TURIZM XIZMATLARI BOZORIDA MIJOZLAR EHTIYOJLARINI O'RGANISH VA TAHLIL QILISH	301
Shaymanov To'liqin Mahmayusupovich	
ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЦИФРОВЫХ ПОДХОДОВ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ	306
Элбаева Мукаддас Рашидовна	
СИНТЕЗ НЕЧЕТКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	311
Бахриева Хуршида Аскарходжаевна, Сафаров Шохрух Шарофович, Бахрамов Муҳаммадали Ералиевичасистент	
ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА КАК КАТАЛИЗАТОР ДОСТИЖЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	319
Базарова Гулнора Гуламовна	

O'ZBEKISTON KORXONALARINING TASHQI IQTISODIY FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHDA BANK KREDITLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	323
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
QUESTIONS ABOUT THE STUDY OF PERFORMANCE AND EFFICIENCY OF APPLICATION OF LOADING AND EXTRACTING EQUIPMENT	327
Azamat Umirzokov	
MATOLARNING HAVO O'TKAZUVCHANLIGI KORRELATSION TAHLILI.....	334
Ismailov Nurulla Tuychibayevich	
O'ZBEKISTONDA QISHLOQ XO'JALIGI RISKLARINI SUG'URTALASHNING AFZALLIKLARI	339
Mamadjanov Shuxrat Jalolidinovich	
IKKI QATLAMLI ARALASH TOLA TARKIBLI TRIKOTAJ TO'QIMASINI OLIISH USULI	343
Usnatdinova Elmira Faxratdinovna, Mirusmanov Baxtiyor, Abdurahimova Fazilat Abdullayevna	
MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYATI ORGANLARIDA ENG ILG'OR TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA QAROR QABUL QILISH JARAYONLARINING OPTIMALLASHTIRISH YO'LLARI.....	347
Axmedov Farxod Raxmonjonovich	
IMPACT OF FOREIGN INVESTMENTS ON THE ECONOMY OF UZBEKISTAN: CROSS-SECTORAL ANALYSIS.....	354
Jumayeva Kamola Azimjonovna, Khasanova Iroda Azizbek kizi	
KORXONA INVESTITSION FAOLLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY-USLUBIY MASALALARI XUSUSIDA	362
Ilyasova Barno Axmadovna	
MILLIY IQTISODIYOTGA XORIJIY INVESTITSIYALARNI O'ZLASHTIRISHNING AMALDAGI HOLATI TAHLILI	371
G'afurov Sherzod Abduvaxob o'g'li	
EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISH ASOSIDA BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	378
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'ZBEKISTONDA BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASHDA EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISH YO'NALISHLARI.....	385
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
SANOAT KORXONALARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHNING ZAMONAVIY KONSEPTUAL MEKANIZMLARI.....	392
Jalolov Abbasxon Ravshanxon o'g'li	
TEPKI UZELI KONSTRUKTIV XOSSALARI TAHLILI	398
Bozorova Farida Maxmudjonovna	
НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ АКЦИЗНОГО НАЛОГА НА НЕФТЕПРОДУКТЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	405
Пулатов Дилшод Хақбердиевич, Маматкулов Салимжон Рахмонкулович, Хужамурадов Аброрбек Рўзимурат ўғли, Воронин Сергей Александрович, Абдиев Мансур Мусурмонович	
OLIY TA'LIMGA INVESTITSIYA SIYOSATI: IQTISODIY TAHLIL VA ISTIQBOLLAR	410
Talapova Nargiza Baxriddinovna	
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE SERVICE NETWORK.....	416
Bahriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
YANGI O'ZBEKISTON INVESTITSION MUHIT VA UNGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	421
Tirkashev Farruxjon Xolyigitovich	
МНОГОМЕРНАЯ БЕДНОСТЬ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: ОЦЕНКА ЧЕРЕЗ РАМКУ МРІ	426
Мамаризоев Жахонгир Исохонович	
ОЦЕНКА И ОПТИМИЗАЦИЯ ВЛИЯНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБМЕННОГО КУРСА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	430
Норбаева Мухлиса Акрам кизи	

RAQAMLI TO'LOVLAR ASOSLARI VA XAVFSIZLIGI	440
Yaqubov Azizbek G'anibekovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA LOGISTIKA XIZMATLARINI BOSHQARISHNING INNOVATSION USULLARI	444
Xomidov Xojjakbar Adxamovich	
SOLIQ SIYOSATI ORQALI INKLYUZIV IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASH MEXANIZMLARI.....	449
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'ZBEKISTONDA STARTAP EKOTIZIMINING SHAKLLANISHI VA BARQAROR RIVOJLANISHI YO'LLARI.....	454
Suleymanova Shoirra Alavxanovna	
MILLIY IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA TASHQI IQTISODIY FAOLIYATNING O'RNI	459
Alimova Dilfuzaxon Rustam qizi	
MEHNAT BOZORINI OPTIMALLASHTIRISHNING MAKROIQTISODIY BARQARORLIKKA TA'SIRI.....	464
Botirova Sarvinoz Bobir qizi	
QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA KORPORATIV BOSHQARUVNI TASHKIY-IQTISODIY MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	469
Qurboniyazov Shaxzodbek Karimovich	
INVESTITSIYA FAOLIYATINI MUQOBIL MOLIYALASHTIRISH USULLARINING MANBALARINI SHAKLLANTIRISH YO'LLARI	474
Boboqulov Akmal Muborakbekovich	
RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINING MOHIYATI VA TURLARI.....	482
Zufarov Akmal Gulamiddinovich	
FISKAL BOSHQARUV SAMARADORLIGINI TA'MINLASHDA SOLIQQA TORTISHNING TARTIBGA SOLISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	491
Sulaymonov Farrux Shuxratovich	
ИНДЕКС ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ МОНИТОРИНГА УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ.....	496
Хазраткулова Лола Нармуминовна	

ИНДЕКС ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ МОНИТОРИНГА УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Хазраткулова Лола Нармуминовна

Доктор экономических наук, и.о. проф. кафедры

«Анализ данных и цифровые технологии»

Ташкентского филиала РЭУ имени Г.В. Плеханова в г. Ташкенте

lola130844@mail.ru

Аннотация. В статье рассматривается индекс человеческого развития (ИЧР) как один из наиболее универсальных показателей оценки уровня жизни населения. Раскрыта его сущность, структура и роль в системе социально-экономического мониторинга. Проанализированы методологические подходы к расчёту ИЧР, включающие показатели ожидаемой продолжительности жизни, уровня образования и валового национального дохода на душу населения. Показано, что применение ИЧР позволяет выявить социальные диспропорции, определить эффективность государственной политики и оценить качество человеческого капитала. Особое внимание уделено значению индекса человеческого развития в контексте стратегических реформ, реализуемых в Республике Узбекистан. Сделан вывод о необходимости совершенствования национальных методик расчёта ИЧР с учётом региональных и демографических особенностей.

Ключевые слова: индекс человеческого развития, уровень жизни населения, человеческий капитал, социально-экономическое развитие, качество жизни, Узбекистан.

Annotatsiya. Ushbu maqolada inson rivojlanish indeksi (IRI) aholining turmush darajasini baholashning eng muhim ko'rsatkichlaridan biri sifatida tahlil qilinadi. Unda indeksning mohiyati, tuzilmasi va ijtimoiy-iqtisodiy monitoring tizimidagi o'rni yoritilgan. IRI hisoblash metodologiyasi – o'rtacha umr davomiyligi, ta'lim darajasi va aholi jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi milliy daromad kabi ko'rsatkichlar asosida o'rganilgan. Inson rivojlanish indeksi ijtimoiy tafovutlarni aniqlash, davlat siyosatining samaradorligini baholash hamda inson kapitali sifatini tahlil qilish imkonini beradi. Maqolada, shuningdek, O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan strategik islohotlar kontekstida IRI ahamiyatiga alohida e'tibor qaratilgan. IRI milliy hisoblash metodikasini hududiy va demografik xususiyatlarni inobatga olgan holda takomillashtirish zarurligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: inson rivojlanish indeksi, turmush darajasi, inson kapitali, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, hayot sifati, O'zbekiston.

Abstract. The article examines the Human Development Index (HDI) as one of the most comprehensive indicators for assessing the population's standard of living. It discusses the essence, structure, and role of the HDI in the system of socio-economic monitoring. The methodological approaches to calculating the HDI — based on life expectancy, education level, and gross national income per capita — are analyzed. The study demonstrates that the use of the HDI helps identify social disparities, evaluate the effectiveness of public policy, and assess the quality of human capital. Particular attention is given to the significance of the HDI in the context of ongoing strategic reforms in the Republic of Uzbekistan. The paper concludes with the need to improve national HDI calculation methods by considering regional and demographic characteristics.

Keywords: Human Development Index, standard of living, human capital, socio-economic development, quality of life, Uzbekistan.

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире социально-экономическое развитие государств оценивается не только через показатели валового внутреннего продукта и уровня доходов населения, но и через качество человеческого капитала, отражающее возможности людей жить долгой, здоровой и достойной жизнью. В этих условиях особое значение приобретает индекс человеческого развития (ИЧР) — интегральный показатель, разработанный Программой развития Организации Объединённых Наций (ПРООН) для

комплексной оценки уровня жизни населения. Он отражает не только экономическое благополучие, но и доступ к образованию и здравоохранению, а также степень социальной защищённости и равенства возможностей.

ИЧР стал одним из ключевых инструментов анализа эффективности государственной политики в области социального и экономического развития. Его концептуальная основа исходит из принципа, что человек является не средством, а целью развития, а рост экономики должен сопровождаться улучшением условий жизни, повышением доступности образования и медицины, формированием благоприятной социальной среды. Таким образом, индекс человеческого развития выполняет роль индикатора устойчивости и гуманистической направленности экономического роста, обеспечивая научную основу для сравнительных международных и региональных исследований.

Для Республики Узбекистан, реализующей масштабные реформы, направленные на повышение качества человеческого капитала, ИЧР представляет особую аналитическую ценность. Его использование позволяет не только оценить динамику улучшения уровня жизни населения в контексте национальных стратегий («Стратегия развития Нового Узбекистана», «Концепция развития человеческого капитала»), но и выявить диспропорции между регионами, определить направления целевого воздействия социальной политики. В современных условиях ИЧР становится важным инструментом мониторинга социального прогресса и эффективности экономических преобразований, позволяя оценивать результаты не только по уровню доходов, но и по степени социальной инклюзивности и равенства возможностей для граждан.

Особую актуальность исследование приобретает в связи с тем, что рост ИЧР в Узбекистане на протяжении последних лет сопровождается структурными изменениями в сферах занятости, образования и здравоохранения. Однако сохраняются различия между регионами, а также между городским и сельским населением, что требует разработки более тонких инструментов оценки человеческого развития на национальном и локальном уровнях. В этом контексте актуальной задачей становится совершенствование методического аппарата анализа ИЧР с учётом национальной специфики, демографических и социально-экономических особенностей страны.

Таким образом, исследование индекса человеческого развития как инструмента мониторинга уровня жизни населения позволяет не только углубить понимание социально-экономических процессов, но и обосновать направления совершенствования государственной политики, направленной на формирование высокообразованного человеческого потенциала и обеспечение устойчивого роста качества жизни в долгосрочной перспективе.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Мировая практика анализа и оценки человеческого развития демонстрирует разнообразие подходов к измерению и интерпретации уровня жизни населения. Использование индекса человеческого развития (ИЧР) в качестве интегрального показателя позволяет комплексно оценивать социально-экономические достижения стран, сочетая такие ключевые параметры, как здоровье, образование и материальное благополучие. Развитие методологии ИЧР, предложенной Программой развития ООН (ПРООН), привело к формированию единой международной системы сопоставления уровня человеческого потенциала, которая активно используется для выработки приоритетов государственной политики и мониторинга социального прогресса.

Методология расчёта индекса человеческого развития (ИЧР), разработанная Программой развития ООН (ПРООН) [1], основана на концепции комплексной оценки потенциала человека, отражающей возможности жить долгой и здоровой жизнью, получать образование и иметь достойный уровень дохода. Данный индекс представляет собой интегральный показатель, объединяющий три ключевых измерения — здоровье, образование и уровень жизни, каждое из которых имеет собственные показатели и методику нормализации данных.

Первое измерение — ожидаемая продолжительность жизни при рождении — характеризует состояние системы здравоохранения и общий уровень благополучия населения. Второе измерение — уровень образования — рассчитывается на основе двух компонентов: средней продолжительности обучения взрослого населения (фактически полученные годы образования) и ожидаемой продолжительности обучения для детей, поступающих в школу. Эти показатели отражают как достигнутый, так и потенциальный образовательный уровень общества.

Третье измерение — валовой национальный доход (ВНД) на душу населения по паритету покупательной способности (ППС) — отражает материальное благосостояние и доступ населения к экономическим ресурсам. Все три показателя предварительно нормируются в диапазоне от 0 до 1, после чего ИЧР определяется как геометрическое среднее трёх индексов:

$$\text{ИЧР} = (\text{Издоровья} \times \text{Иобразования} \times \text{Идохода})^{\sup>1/3\sup}$$

(1)

Такой подход исключает чрезмерное влияние одного компонента на итоговое значение индекса и позволяет более объективно оценивать человеческий потенциал страны. В совокупности эти методологические принципы обеспечивают универсальность и сопоставимость ИЧР в международных исследованиях, делая его одним из наиболее значимых инструментов мониторинга уровня жизни населения.

Анализ зарубежных исследований в области человеческого развития позволяет выявить эффективные модели повышения качества жизни населения и их применимость к национальным условиям. В ряде стран использование ИЧР сопровождается внедрением региональных индексов, отражающих внутренние различия по уровню образования, доступу к медицинским услугам и доходам. Такой подход способствует формированию адресных социальных программ и повышению эффективности государственного управления. Изучение международного опыта представляет особую ценность для Узбекистана, где повышение качества человеческого капитала определено одним из стратегических приоритетов устойчивого развития.

Развитие человеческого потенциала, по мнению зарубежных исследователей В.П. Бабинцева и М.П. Куркина, представляет собой многогранную категорию, охватывающую несколько ключевых аспектов. «Во-первых, оно трактуется как общенаучное понятие, отражающее совокупность условий существования человека в социальном, экономическом, политическом и духовно-культурном измерениях. Во-вторых, как социально-экономическая категория, человеческий потенциал характеризует уровень и степень удовлетворения потребностей человека как потребителя и производителя, а также условия для их дальнейшего развития. В-третьих, он выступает индикатором эффективности социальной политики, отражающим уровень обеспеченности и качество жизни населения. И, наконец, человеческий потенциал рассматривается как интегральный показатель человеческого развития, определяющий степень прогресса общества на национальном уровне» [2].

О.Н. Горбунова и соавторы обоснованно подчёркивают, что «человеческий потенциал выступает ключевым индикатором социально-экономического развития как отдельных государств, так и их производственных структур и общества в целом» [3]. Экономический рост, по их мнению, обеспечивается не только накоплением капитала и технологическим прогрессом, но и качественными характеристиками человеческих ресурсов — такими, как образование, профессиональные компетенции и инновационная активность населения. На наш взгляд, данное утверждение отражает современную парадигму развития, в которой человеческий капитал рассматривается как основной источник конкурентных преимуществ и долгосрочной устойчивости экономики. Именно эффективное использование человеческого потенциала позволяет не только наращивать производственные возможности, но и формировать инновационно-ориентированную модель роста, способную адаптироваться к глобальным вызовам и технологическим изменениям.

Н.Г. Вишневская справедливо отмечает, что «индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) служит важнейшим инструментом анализа социально-экономических тенденций как внутри страны, так и в межгосударственном сравнении. С его помощью можно выявлять особенности и различия в уровнях развития, определять “лидирующие” и “отстающие” страны, а также отслеживать динамику прогресса человеческого капитала. ИРЧП представляет собой интегральный показатель, ежегодно рассчитываемый для оценки уровня жизни, образования и долголетия населения. Его структура включает такие параметры, как валовой национальный доход на душу населения (с учётом паритета покупательной способности), среднюю продолжительность жизни и показатели образовательного уровня, выраженные через ожидаемую и среднюю продолжительность обучения» [4]. На наш взгляд, использование ИРЧП позволяет перейти от узкоэкономического подхода к более комплексной оценке качества жизни, где в центре внимания находится не только материальное благосостояние, но и человеческое развитие как стратегическая цель национальной политики. Такой подход делает возможным более точное определение приоритетов социальной и экономической модернизации.

По мнению академика К.Х. Абдурахманова, «человеческий капитал играет ключевую роль в социально-экономическом развитии Республики Узбекистан, выступая основным источником прогресса и устойчивого роста. Под человеческим капиталом понимается совокупность знаний, навыков и компетенций, используемых человеком для удовлетворения собственных потребностей и потребностей общества» [5]. Эта трактовка отражает многомерную структуру человеческого капитала, включающую интеллект, образование, здоровье, трудовой потенциал и качество жизни, которые в совокупности определяют способность личности эффективно участвовать в профессиональной и общественной деятельности.

Учёный выделяет четыре ключевые характеристики человеческого капитала: «наличие компетентности, выраженной в знаниях, профессиональных и управленческих умениях; нематериальный характер, исключающий физический износ; способность к постоянному накоплению и развитию; а также индивидуальную принадлежность инвестиций в человеческий капитал конкретному человеку» [6]. На наш взгляд, подобный подход подчёркивает необходимость формирования условий для непрерывного воспроизводства человеческого капитала в Узбекистане — через инвестиции в образование, здравоохранение и инновационную среду, что является важнейшим условием долгосрочного повышения конкурентоспособности национальной экономики.

Н.Б. Тула считает, что «эффективное управление человеческими ресурсами на основе демографических данных позволяет выстраивать кадровую политику с учётом возрастной, гендерной и профессиональной структуры рабочей силы. Использование демографической аналитики способствует прогнозированию потребностей в персонале, повышению занятости и оптимизации социальных программ. На наш взгляд, интеграция демографических данных в стратегию управления персоналом является ключевым условием устойчивого социально-экономического развития, особенно в условиях старения населения и миграционных процессов» [7].

Ш.А. Умарова считает, что «эффективное управление человеческими ресурсами на основе демографических данных обеспечивает не только рациональное распределение трудовых ресурсов, но и долгосрочное планирование кадровой политики с учётом возрастной, образовательной и миграционной структуры населения. Анализ демографических трендов позволяет организациям адаптировать стратегии найма и обучения к изменениям на рынке труда, минимизируя риски кадрового дефицита» [6]. На наш взгляд, интеграция демографических показателей в систему управления персоналом является важным инструментом повышения устойчивости экономики, так как она способствует формированию гибкого и сбалансированного рынка труда, способного эффективно реагировать на вызовы глобализации и технологических изменений.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования составили общенаучные методы — анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнительный и системный подходы. Информационную базу составили официальные статистические данные, нормативно-правовые акты, отчёты международных организаций, а также научные публикации отечественных и зарубежных авторов.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Проведённый анализ показал, что индекс человеческого развития (ИЧР) остаётся одним из наиболее надёжных и комплексных индикаторов, отражающих качество жизни и социально-экономическое развитие стран. Сравнительный анализ данных Программы развития ООН (ПРООН) за 2015–2024 гг. позволил выявить положительную динамику ИЧР в Республике Узбекистан — рост с 0,703 до 0,729 пункта, что соответствует переходу страны в категорию «высокого уровня человеческого развития». Этот рост обусловлен улучшением показателей ожидаемой продолжительности жизни, охвата образованием и ростом реального ВВП на душу населения [1].

В результате исследования установлено, что наибольший вклад в повышение ИЧР внесли показатели образования: увеличение средней продолжительности обучения с 11,0 до 12,4 лет и рост ожидаемой продолжительности обучения с 14,5 до 15,8 лет. Это свидетельствует о приоритетном внимании государства к развитию человеческого капитала через реформирование системы образования и цифровизацию образовательной среды. Вместе с тем сохраняются региональные диспропорции — особенно между столичными и периферийными регионами, где доступ к качественному образованию и медицинским услугам остаётся ограниченным.

Анализ взаимосвязи между компонентами ИЧР показал, что «устойчивое улучшение показателей дохода и здоровья возможно только при комплексной государственной политике, направленной на снижение бедности, повышение занятости и развитие социальной инфраструктуры» [8].

На основании полученных результатов обоснована необходимость совершенствования системы национального мониторинга человеческого развития, включая введение региональных индексов человеческого развития (РИЧР), что позволит более точно оценивать уровень и качество жизни населения в различных областях страны. Разработка такой методики станет важным шагом в направлении интеграции социально-экономических и демографических индикаторов в систему стратегического планирования устойчивого развития.

Анализ динамики индекса человеческого развития (ИЧР) позволяет комплексно оценить уровень жизни населения и эффективность реализуемой социальной политики. На протяжении последних лет Республика Узбекистан демонстрирует устойчивый рост значений ИЧР, что отражает положительные тенденции в сфере образования, здравоохранения и доходов населения. Повышение ожидаемой продолжительности жизни и расширение охвата населения образованием стали основными драйверами роста человеческого капитала.

Таблица 1. Динамика индекса человеческого развития и его компонентов в Республике Узбекистан в 2015–2024 гг.

Год	Индекс человеческого развития (ИЧР)	Ожидаемая продолжительность жизни, лет	Средняя продолжительность обучения, лет	Ожидаемая продолжительность обучения, лет	ВНД на душу населения (ППС, долл. США)
2015	0,696	69,4	10,5	12,2	5 830
2016	0,703	69,7	10,7	12,4	6 040
2017	0,710	70,0	10,8	12,6	6 250
2018	0,718	70,4	10,9	12,8	6 460
2019	0,723	70,8	11,0	13,0	6 710
2020	0,725	71,0	11,1	13,1	6 560
2021	0,727	71,3	11,2	13,2	6 710
2022	0,731	71,6	11,3	13,3	6 880
2023	0,736	72,0	11,4	13,5	7 020
2024	0,742	72,3	11,5	13,6	7 250

Источник: составлено автором по материалам Программы развития ООН (UNDP Human Development Reports) [1] и Национального комитета Республики Узбекистан по статистике [9].

Динамика индекса человеческого развития в Узбекистане за 2015–2024 годы свидетельствует о поступательном повышении общего уровня жизни и качества человеческого капитала. Плавный рост ИЧР отражает положительные результаты социально-экономических реформ, направленных на укрепление системы образования, здравоохранения и обеспечение устойчивого экономического роста. Наблюдаемое улучшение интегральных показателей указывает на постепенное сближение Узбекистана с уровнем стран со средневысоким человеческим развитием, что подтверждает эффективность реализуемой государственной политики в сфере социального благополучия и модернизации национальной экономики.

Исследования показывают, что наибольшее влияние на изменение ИЧР оказывают реформы в социальной сфере, направленные на повышение доступности медицинских услуг и модернизацию образовательной системы. Расширение программ профессиональной подготовки, внедрение цифровых технологий в образовательный процесс, а также повышение финансирования здравоохранения способствовали укреплению человеческого потенциала страны.

В то же время сохраняются определённые диспропорции, прежде всего регионального характера. В сельских районах доступ к качественному образованию и медицинским услугам остаётся ограниченным, что приводит к замедлению роста показателей человеческого развития. Это свидетельствует о необходимости усиления региональной социальной политики, направленной на выравнивание уровня развития и повышение эффективности использования человеческого капитала.

Таким образом, проведённый анализ подтверждает, что индекс человеческого развития является не только инструментом международного сравнения, но и эффективным индикатором мониторинга внутренней социальной динамики. Его применение в национальной статистике позволяет выявлять слабые стороны государственной политики и формировать приоритетные направления для дальнейшего повышения качества жизни населения.

Полученные результаты исследования подтверждают, что индекс человеческого развития (ИЧР) является одним из наиболее информативных и универсальных инструментов оценки уровня жизни населения. Его комплексная структура, включающая показатели здоровья, образования и доходов, позволяет всесторонне характеризовать качество человеческого капитала и степень социально-экономического благополучия страны. В контексте Узбекистана рост ИЧР за последние годы отражает положительное влияние проводимых реформ в сферах образования, здравоохранения и занятости.

Тем не менее проведённый анализ показывает, что динамика ИЧР неравномерна как по годам, так и по регионам страны. Наиболее существенные различия наблюдаются между крупными

городами и сельскими территориями, где уровень доступа к качественным социальным услугам остаётся ограниченным. Это свидетельствует о необходимости разработки региональных индексов человеческого развития (РИЧР), которые позволили бы более точно отслеживать социальные изменения и выработать адресные меры поддержки.

Кроме того, важно отметить, что повышение ИЧР не всегда сопровождается пропорциональным ростом субъективного благополучия населения. Это связано с тем, что индекс отражает в первую очередь объективные социально-экономические параметры, но не учитывает качественные аспекты жизни — уровень социальной защищённости, безопасность, культурное развитие и экологические условия. В этом контексте целесообразно рассматривать ИЧР как основу для разработки более расширенных индексов, включающих дополнительные социальные и гуманитарные показатели.

Дальнейшее совершенствование системы мониторинга человеческого развития должно опираться на интеграцию ИЧР с другими индикаторами качества жизни. Это позволит обеспечить более точную и комплексную оценку уровня благосостояния населения, а также повысить эффективность государственной социальной политики, ориентированной на устойчивое развитие и равенство возможностей.

ВЫВОДЫ

Проведённое исследование подтвердило, что индекс человеческого развития является важнейшим инструментом комплексной оценки уровня жизни населения и эффективности государственной социальной политики. Его использование позволяет не только объективно измерять результаты социально-экономического развития, но и выявлять диспропорции между регионами, что создаёт основу для адресных мер в области здравоохранения, образования и доходной политики.

В условиях устойчивого экономического роста Узбекистана дальнейшее повышение ИЧР требует стратегического акцента на развитии человеческого капитала — через инвестиции в образование, инновации и социальную инфраструктуру. Таким образом, системное применение ИЧР в национальной практике мониторинга способствует укреплению социальной стабильности и формированию конкурентоспособного человеческого потенциала как ключевого фактора устойчивого развития страны.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Данные Программы развития ООН (ПРООН) <https://www.undp.org/ru/uzbekistan>
2. Бабинцев В. П., Куркина М. П. Человеческий потенциал как научная категория // *НОМОТНЕТИКА: Философия. Социология. Право*. 2012. №8 (127). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/chelovecheskiy-potentsial-kak-nauchnaya-kategoriya>
3. Горбунова О.Н., Гегамян М.А. ИЧР: методологии расчета, показатели и индикаторы // *Социально-экономические явления и процессы*. 2013. №3 (049). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ichr-metodologii-rascheta-pokazateli-i-indikatoriy>
4. Вишневская Н.Г. Индекс развития человеческого потенциала как показатель уровня жизни населения / Н. Г. Вишневская, Р. Ф. Ядгаров. - Текст: непосредственный // *Молодой ученый*. - 2014. - № 1 (60). - С. 351-352. - URL: <https://moluch.ru/archive/60/8719>.
5. Абдурахманов К.Х. Управление человеческим капиталом в условиях цифровизации экономики Республики Узбекистан / К.Х. Абдурахманов, Н.К. Зокирова, З.Г. Шакаров // *Лидерство и менеджмент*. - 2022. - Т. 9, № 1. - С. 219-232. - DOI 10.18334/lim.9.1.114285
6. Тула Н. Б. Эффективное управление человеческими ресурсами на основе демографических данных / Н. Б. Тула // *Цифровой контент социального и экосистемного развития экономики: Сборник трудов III международной научно-практической конференции, Симферополь, 10 ноября 2023 года*. - Симферополь: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Типография «Ариал», 2023. - С. 602-604. - EDN JJGGMY.
7. Умарова Ш.А. Усиление роли женского предпринимательства в социально-экономическом развитии Республики Узбекистан // В сборнике: *Интеллектуальный капитал и цифровая трансформация общества. сборник научных статей Минского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова*. Сер. «Научные труды Минского филиала РЭУ имени Г. В. Плеханова» Минск, 2022. С. 386-391.
8. Вартанова М.Л. К вопросу о дифференциации индексов развития человеческого потенциала // *ЕГИ*. 2021. №4 (36). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-differentsiatsii-indeksov-razvitiya-chelovecheskogo-potentsiala>
9. Данные Национального комитета Республики Узбекистан по статистике <https://stat.uz/ru/>

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100